

استمارة المشاركة في الملتقى الوطني الافتراضي حول:

" تحولات المشهد الإعلامي والاتصالي في البيئة الرقمية

الأشكال، الأدوات، الممارسات "

المحور المشارك فيه: المحور الثالث " الممارسات الجديدة في العلاقات العامة "

عنوان المداخلة:

تحديات العلاقات العامة في ظل الرقمنة

الأعضاء المشاركة:

1. الاسم واللقب: جميلة بولمدن

الدرجة العلمية: باحثة دكتوراه في تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط المتعددة بكلية العلوم الإنسانية

والاجتماعية، قسم علوم الإعلام والاتصال وعلم المكتبات بجامعة 8 ماي 1945 قالمة

البريد الإلكتروني:

djamila.boulemden.vac@univ-constantine3.dz

2. الاسم واللقب: جريوة عادل

الدرجة العلمية: أستاذ محاضر أ. بجامعة قسنطينة 3 صالح بوينيدر

البريد الإلكتروني:

adel.djrboua@univ-constantine3.dz

مقدمة:

تعتبر العلاقات العامة الرقمية مجالاً بحثياً مستجداً؛ ونحن نلج العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، والتي تمهد لمستجدات تُفرض على القائمين بالعلاقات العامة تلبية لمتطلبات عملهم لإدارة الصورة الذهنية للمؤسسة، حيث اكتست المفاهيم والممارسات المؤسساتية وضمنها الاتصالية منذ بداية القرن الواحد والعشرين طابع الإلكترونية والرقمية في ظل اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة ، ولم تعد المعطيات التقليدية تفي باحتياجات المؤسسة نسبة إلى التسارع في تطور بيئة عملها وتنافسيتها، خاصة وفق السير إلى اعتماد المؤسسات الافتراضية بديلاً يطرح على ساحة الأعمال بمختلف مجالاتها، ليصبح تحدي الصورة والسمعة والهوية الرقمية واقعا جنبا إلى جنب مع نظيراتها خارج عالم الرقمنة، بكل ما تنوي المؤسسة تبليغه عنها إلى جماهيرها.

وفي هذه الورقة البحثية سلطنا الضوء على المحاور الآتية:

المحور الأول: ماهية العلاقات العامة

المحور الثاني: ماهية العلاقات العامة الرقمية في المؤسسة

المحور الثالث: تحديات واتجاهات العلاقات العامة في ظل الرقمنة

المحور الأول: ماهية العلاقات العامة:

1- مفهوم العلاقات العامة:

فقد جاء في تعريف معهد العلاقات العامة البريطاني بأن العلاقات العامة هي الجهود الإدارية المخططة والمستمرة التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين المؤسسة وجمهورها

. أما جمعية العلاقات العامة الأمريكية فقد عرفت العلاقات العامة بأنها نشاط أي صناعة أو هيئة أو مهنة أو حكومة في إنشاء وتعزيز علاقات جيدة بينها وبين جمهورها، كالعلاء والموظفين والمساهمين والجمهور العام.

أما في رأي Robinson Edward فإن العلاقات العامة كعلم سلوكي واجتماعي وتطبيقي يتضمن عدّة وظائف من بينها

- قياس وتقييم وتفسير اتجاهات الجماهير المختلفة التي لها علاقة بالمؤسسة
- مساعدة الإدارة في تحديد الأهداف المتعلقة بزيادة تفهم الجماهير للمؤسسة وتقبلها لمنتجاتها وخططها وسياساتها وموظفيها.

- تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة وبين مصالح وحاجات وأهداف الجماهير المختلفة.
- تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج لف اكتساب تفهم الجماهير وقبولها، وهذا ما تدعو إليه الحملات الإعلامية في مجال العلاقات العامة كطريقة تسيير شؤون الميزانية والنقطة المادية وترشيدها في التوصل إلى الهدف الأساسية

2- أهداف العلاقات العامة:

- تطوير علاقات التفاهم والانسجام ما بين المؤسسة ومختلف جماهيرها
- تقديم صورة حسنة عن المؤسسة وعن منتجاتها أو خدماتها للجمهور المتعامل مع المؤسسة.
- التعريف بالمؤسسة وبطبيعة أنشطتها للجمهور

ومن خلال هذه الأهداف التي تعمل على أساسها العلاقات العامة مع جماهير المؤسسة، تتحدد الجماهير الفعلية التي يمكن أن تتعامل معها العلاقات العامة ، وهي كالتالي : الجمهور الخارجي القريب من المؤسسة مثل : (الزبائن، الممولون، الموزعون، المساهمون، المشاركون الماليون) (الصحافة، الأوساط 3 كما يتحدد نوع الجمهور الخارجي البعيد عن المؤسسة والمتمثل في :مجموع المواطنين، المنتخبون élus Les، الزبائن المحتملين. prospécts Les المالية، الأوساط التعليمية، الجماعات الضاغطة (المنظمات، الإدارات...)،

جمعيات المستهلكين...1

3- وظائف العلاقات العامة

من أهم وظائف العلاقات العامة هناك تصنيفات عديدة للوظائف المنوطة بالعلاقات العامة والقائمين عليها، وفقاً لطبيعة أنشطتها ونوع الجماهير المعنية بالتواصل معها، لذا يمكن تلخيص وظائف العلاقات العامة بما يأتي:

العلاقات المجتمعية: المقصود منها توجيه أنشطة العلاقات العامة نحو المجتمع، بالحملات الترويجية للشركات الربحية والخدمية، وكذلك بالحملات التطوعية والخيرية للمؤسسات ذات الطابع الخيري، بذلك تتعزز العلاقات بين المؤسسة والمجتمع، بما يعود بالنفع على كليهما.

العلاقات الداخلية: تضم علاقة المؤسسة بموظفيها والعاملين ضمن نطاق نشاطها، بالإشراف على تحسين مستوى رضى العاملين، وفتح مجالات التواصل المتبادل وتنشيط تفاعل الموظفين فيما بينهم، بالإضافة لتحسين مستوياتهم وتمكينهم من أدوارهم، وتحفيزهم على نجاحاتهم.

العلاقات الحكومية: حيث تتولى العلاقات العامة مهمة التواصل مع المؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية، لاستصدار الوثائق اللازمة أو للتنسيق لإقامة الفعاليات وإدارتها.

العلاقات الإعلامية: هي العلاقات المستمرة بين المؤسسة ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بما في ذلك الصحفيين وصناع المحتوى، وعمل المؤتمرات الصحفية وتغطية الحملات والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمؤسسة.

4- طرق قياس نجاح استراتيجية العلاقات العامة:

من المهم بعد القيام بوضع استراتيجية أن نقيس مدى نجاحها لتحديد ما إذا يمكن الاستمرار في استخدام الاستراتيجيات نفسها.

من أهم طرق قياس نجاح العلاقات العامة في المؤسسة هي:

أ- وسائل الإعلام:

الصحافة والإعلام يمكن من خلالها قياس مدى نجاح العلاقات العامة عن طريق معرفة عدد المرات التي تم بها التحدث عن المؤسسة في الصحف والقنوات الإذاعية التي يستخدمها عملاء المؤسسة وتقييم أداء الظهور بكل وسيلة منهم لتحديد أنسب القنوات للمجال الخاص بالمؤسسة.

ب - تقييم أداء المؤسسة المنافسة ومقارنتها مع أداء المؤسسة:

القيام بتحديد مكانة المنافسين بالسوق وتحليل استخدامهم للوسائل المختلفة لبناء العلاقات العامة ومعرفة

مدى نجاحهم وأنسب الوسائل المؤثرة لهم

ج - المقارنة بين الأداء في المؤسسة وأداء المنافسين من خلال تحليلهم وقياس نتائجهم:

يمكن تعديل الاستراتيجية باختيار وسائل فعالة أكثر بالنسبة لمجالك من خلال المنافسين.

د - البحث عن تقييم العملاء وسماع آرائهم:

تحديد لمدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من المؤسسة ومعرفة إيجابيات وسلبيات الأداء مباشرة ومن خلال العملاء يمكن من تحسين الأوضاع والبحث عن طرق ارضائهم.

هـ - ثقة العملاء بالمؤسسة:

جودة المؤسسة ومدى ثقة العملاء تحدد مدى فعالية العلاقات العامة الخاصة بالمؤسسة لأن الآراء التي يتم الحصول عليها على الخدمات المقدمة من المؤسسة إذا كانت إيجابية فهذا يعني النجاح، أما إذا كانت الآراء سلبية فالأجدر هو تعديل الاستراتيجية وتحديد أسباب الحصول عليها لمعالجتها....2

المحور الثاني: ماهية العلاقات العامة الرقمية في المؤسسة

1- مفهوم العلاقات العامة الرقمية:

عملية الاتصال المؤسسي القائمة على استخدام تكنولوجيا الاتصال في الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه، وتنفيذ وظائف العلاقات العامة عبر وسائل تقنية حديثة بسهولة وسرعة في أي وقت وفي كل مكان ليكون الحديث عن العلاقات العامة الرقمية تبعاً لتفعيل خاصية "التفاعلية" كواقع علاقة بين المؤسسة وجمهورها حالياً، نتيجة الإعلام الجديد والتشكيك الاجتماعي وتوافر الأجهزة الذكية التي فرضت الاستجابة الآنية وتحسين التفاعل الدائم العالي المستوى من القائمين بالعلاقات العامة اتجاه الجماهير، ما يكون مجتمعاً افتراضياً خاصاً بالمنظمة وجمهورها....3

2- توجهات العلاقات العامة في العصر الرقمي:

مستقبل العلاقات العامة هو الإنترنت، حتماً، فالانتقال من العلاقات العامة التقليدية إلى العلاقات العامة الرقمية مرحلة مهمة وضرورية، قائمة على ثلاثة أعمدة، وهي:

أولاً/ إعادة توظيف المحتوى عبر الإعلام الاجتماعي:

أحد أهم الطرق للانتقال إلى العلاقات العامة الرقمية ودمج المحتوى التسويقي في برامج الاتصال الخاصة بمؤسسة أو شخص معين هو إعادة توظيف المحتوى الذي أُعد من قبل، وتحويله إلى مادة تفاعلية جديدة، فالبيان الصحافي التقليدي مثلاً ممكن إعادة نشره كعرض أو إعادة كتابته كمدونة أو تحويله إلى إنفو غرافيك ومن ثم نشره على شبكة بنترست أو فيسبوك، هكذا يمكن إطالة زمن صلاحية المحتوى،

والاستفادة من مزايا وسائل الإعلام الاجتماعي المختلفة للوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من الجمهور المستهدف.

ثانياً/المحتوى التسويقي عبر المدونات:

يعرف المحتوى التسويقي بعملية خلق وتوزيع مادة تفاعلية ذات قيمة، سواءً كانت مقال أو فيديو أو صورة... وذلك لجذب واكتساب وإشراك الجمهور المستهدف

الهدف الرئيسي من المحتوى التسويقي عبر المدونات هو تحقيق أعلى مستوى ممكن من التواصل والتفاعل مع الجمهور المستهدف، ذلك من أجل الحفاظ على العملاء وخلق عملاء محتملين جدد، وللمحتوى التسويقي أنواع وأصناف مختلفة وكل فئة مستهدفة تفضل نوعاً معيناً دون الآخر، كما تتعدد أنواع المدونات، وطرق إيصال المعلومة أو الرسالة إلى الجمهور، ولكن تبقى الوسيلة المثلى للحصول على أفضل النتائج، والعمل على مواد خلاقية وجديدة، واستخدام روابط صور وفيديوهات جذابة.

ثالثاً/ إدارة السمعة على الإنترنت:

مع بداية الإنترنت، كان الفريق التقني المسؤول المباشر عن هذه المهمة في المؤسسة، لكن اليوم، ومع اتساع نطاق النظام البيئي الرقمي والدور المحوري الذي تلعبه الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي في مجال الاتصال والعلاقات العامة، أصبحت عملية إدارة السمعة على الإنترنت تقع على عاتق مسؤولي العلاقات العامة والتسويق والاتصال، فإذا أرادت شركة ما الإعلان عن طريق المحرر أو الصحفي، فإن أول ما يفعله معظمهم اجراء بحث عن الشركة، ولأنهم يتلقون مئات الإعلانات يومياً بسبب ارتفاع أعداد الكتاب المساهمين، قد يكون لديهم بضع ثوانٍ فقط للبحث عنها، وبهذا إما يعجبون بسيرتها ويتابعونها بناءً على ذلك، أو العكس تماماً...4.

المحور الثالث: تحديات العلاقات العامة الرقمية وخطوات نجاح استراتيجيتها:

1- تحديات العلاقات العامة الرقمية:

توجد العلاقات العامة الرقمية أحد فروع علم العلاقات العامة العديد من التحديات الناتجة - في الغالب- عن حداثة الوسائل الرقمية التي تستخدمها العلاقات العامة الرقمية، والتي تتطلب من ممارسي العلاقات العامة التقليدية مزيدا من التعلم والتدريب عليها، وتطويعها بالطريقة المناسبة لخدمة أهداف وأنشطة العلاقات العامة، ويمكن اجمال بعض هذه التحديات في الآتي:

أ- التحدي الأول:

وجدوا ممارسو العلاقات العامة أنفسهم بحاجة للتعلم والتدريب على الأدوات والوسائل الرقمية الحديثة، واستكشاف استخداماتها وتوظيفها لخدمة أهداف وأنشطة العلاقات العامة

ب - التحدي الثاني:

القضاء على المهام المتكررة وتوفير الوقت والمال الذي كان ينفق على إعداد وإنتاج المواد الإعلامية التقليدية في العلاقات العامة، على سبيل المثال توفير الوقت الذي كان ينفق في تجهيز النشرات الصحفية وتغليفها وارسالها إلى مئات المنافذ واحدة تلو الأخرى، حيث أصبح ارسال المادة الإعلامية للجمهور لا يتطلب سوى ضغطة زر على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي وبثوان معدودة تصل للجمهور المستهدف ، وهذا بدوره يمثل تحديا لممارسي العلاقات العامة حيث خفض من عدد الممارسين في المنظمات نتيجة القضاء على المهام المتكررة التي كان يقوم بها أكثر من ممارس، وأصبح بالإمكان أن ينجزها موظف العلاقات العامة بمساعدة التقنيات الرقمية.

ج - التحدي الثالث:

حاجة الممارسين لتعلم طرق جديدة ومبتكرة في التواصل الفعال مع العملاء والموظفين والمستثمرين ووسائل الإعلام عبر الوسائل الرقمية، والاستفادة من إمكانات البريد الإلكتروني والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغرف الدردشة والهواتف الذكية، وتسخيرها للتواصل مع المئات والآلاف من الجماهير المتعددة والمتنوعة، مع مراعاة توظيف الأساليب الإقناعية والكتابة الإبداعية في توظيف هذه الوسائل مما يحقق أهداف المنظمة ويلبي طموحات وتطلعات جماهيرها

د - التحدي الرابع:

أكثر التحديات التي تواجه العلاقات الرقمية اليوم هو السن أي ممارسي العلاقات العامة المتقدمين بالسن، حيث يشير بانوبولس Panopoulos بأن المنظمات قد تفشل في تطوير المهارات التقنية للممارسين كبار السن ما يجعلها تلجأ إلى توظيف الشباب الأكثر تطلعا للتعامل مع التقنيات الحديثة، حيث أن هؤلاء الشباب يمتلكون الخبرة والتأهيل لاستخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقنيات الحديثة الأخرى، وكل ما يحتاجونه هو التدريب على تطبيق مهاراتهم ومعرفتهم بالتقنيات في سياق العلاقات العامة

هـ - التحدي الخامس:

مزج التخصص مع الأدوات الرقمية الحديثة، إذ أن العلاقات العامة لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن المتغيرات والتطورات التقنية الحاصلة في العصر الحاضر أو كما يحلو للبعض تسميته " بالعصر الرقمي " ، وبالتالي فإن على ممارسي العلاقات العامة من الآن فصاعداً أن يمتلكوا مجموعة جديدة من الأدوات والمهارات الرقمية، وأن يمزجوا التخصص مع الأدوات الرقمية من وسائل الإعلام الاجتماعي، والهواتف الذكية، والأدوات التفاعلية عبر الأنترنت، كما ينبغي عليهم إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة أن يقرنوا التحديات الاتصالية بواقع المشكلات والنتائج في قطاع الأعمال، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى فهم أوسع لعالم المال، والقيادة والإدارة في ضوء جمهور واسع، وأسواق عريضة واقتصاد عالمي...5

2- خطوات تضمن نجاح استراتيجية العلاقات العامة الرقمية:

هناك 7 خطوات رئيسية، تضمن بناء استراتيجية فاعلة للعلاقات العامة الرقمية، تبدأ ب:

1- وضع استراتيجيات قصيرة المدى: تكون مرتبطة بأولويات القطاع المباشرة، مع التركيز في زيادة التفاعل الحالي أكثر من التركيز على زيادة الروابط، موصياً بالتزام استراتيجية صناعة ومراجعة المحتوى اليومي، بدلاً من الإعداد المسبق.

2- مراجعة توقيت النشر: بعدم تحديد وقت محدد لنشر محتوى المنصات الاجتماعية؛ نظراً لأنهم مازالوا يعملوا دون ساعات دوام محددة، لذا فالاستراتيجية الفضلى هنا تقوم على تقييم النتائج باستخدام التحليلات المتخصصة للمنصات بين مدة وأخرى، وهو ما يتطلب متابعة رصد وتحليل القصص والوسوم الترنديات، الشائعة بشكل مستمر.

3- ضبط نغمة الرسائل: والمقصود بها حرص الشركات على تقاطع نغمة محتواها ورسائلها مع المشاعر العامة والمناخ الاقتصادي؛ لأن استراتيجيات العلاقات العامة الناجحة تقوم على التعاطف وهو ما يميزها عن غيرها من الحملات الترويجية.

4- الصبغة المحلية: على أهمية قيام المتخصصين بإدراج الأفكار المحلية في بناء رسائل حملات العلاقات العامة الرقمية؛ نظرا لاختلاف ثقافات قيود الحظر بين الدول، فما يناسب دولة ما ربما لا يتناسب مع بلد آخر

5- محاربة الأخبار المزيفة: أثناء الأزمات والأوبئة، والتي تكثر فيها الشائعات والأخبار غير الدقيقة أو المغلوطة؛ لذا تتضح هنا أهمية تتبع ورصد كل ما يقال عن المنظمة في الإنترنت عموماً، ومنصات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، خاصة الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا، ويشدد الدليل على مواجهتها بشكل فوري من فريق إدارة الأزمات الرقمية.

6- القيادة الريادية: عند تصميم استراتيجيات حملات العلاقات العامة الرقمية في ظل جائحة كورونا، لذا تهتم وسائل الإعلام دائماً بنقل وطرح وجهة النظر المتميزة المدعومة بالبراهين، ومن المهم أن يحرص القادة هنا على عرض آرائهم النابعة من خبراتهم العميقة في إدارة الأزمات.

7- إعداد استراتيجيات التعافي: حتى تحافظ العلاقات العامة الرقمية على سمعة العلامة التجارية وزيادة ظهورها على محركات البحث، والاستعداد بوضع استراتيجية طويلة المدى، قوامها التخطيط للمستقبل، مع الاستمرار في متابعة المنافسين القطاع، ورصد ما يتحدثون عنه؛ للتفوق عليهم...6.

خاتمة:

انطلاقاً مما تم عرضه في هذه الورقة البحثية من استراتيجيات العلاقات العامة الرقمية إلى تحدياتها في هذا المجال الإلكتروني الذي فرض نفسه عليها لتتكيف مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في العصر الرقمي وهذا من أجل تحسين المستوى العام للمؤسسة والعمل على التيسير الحسن من خلال التقليل من المجهودات والمصاريف التي كانت على عاتق المؤسسة في العصر التقليدي، لهذا فإننا نعتبر أن العلاقات العامة الرقمية فتحت مجالاً واسعاً أما المؤسسة من أجل تحسين سمعة المؤسسة وطريقة تسويقها وإعادة خلق محتويات جديدة تتماشى مع البيئة الإلكترونية.

قائمة المراجع:

1. حاج أحمد كريمة، العلاقات العامة وتطبيقاتها للتكنولوجيات الحديثة في المؤسسات الاتصالية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص إعلام واتصال، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران2، السنة الجامعية:2017/2018، ص 3-21
- 2 إسماعيل محمد عامر، العلاقات العامة والتطور الرقمي،2021 ص 21-22
3. فاطمة همال، كمال بوقرة، العلاقات العامة الذكية والصورة الذهنية للمؤسسة في زمن الرقمنة -رهانات التشبيك عبر شبكات التواصل الاجتماعي-، مجلة الإحياء، المجلد20، العدد 27، نوفمبر 2020 ص 914
4. إسماعيل محمد عامر، مرجع سبق ذكره ص ص 75 76
5. حاتم علي حيد الصالحي، العلاقات العامة الرقمية-مراجعة نظرية للمفهوم وعوامل الظهور والتحديات، مجلة الحكمة للدراسات الإعلامية والاتصالية، المجلد9، العدد2، 2021، ص 69-72
6. إسماعيل محمد عامر، مرجع سبق ذكره ص ص 87 88